

A MADEIRA NO PATRIMÔNIO MODERNO: O caso de Brasília

Teorias e Práticas de Intervenção no Moderno

Oscar Luís Ferreira

Doutor em Teoria, História e Crítica da Arquitetura e Urbanismo (PPG-FAU/UnB), Professor Adjunto do Departamento de Tecnologia em Arquitetura e Urbanismo (TEC-FAU/UnB)
oscar@unb.br

Resumo:

Brasília conta hoje com mais de 3 milhões de habitantes em sua região metropolitana e apresenta-se como uma cidade consolidada e capaz dar suporte as mais variadas atividades e influências. Apesar do sucesso da cidade-capital, muito de sua história ainda está por ser registrada e muito nestes 60 anos já se perdeu, irremediavelmente. Felizmente, a capital guarda ainda lembrança das estruturas temporárias erguidas em madeira para oferecer repouso, educação, saúde e espaço para fé a seus construtores, os Candangos, futuros moradores da nova capital. A maioria seguiu preceitos construtivos das estruturas temporárias tradicionais, construções sem pretensões plásticas orientadas para a função a desempenhar. No entanto, havia e ainda há, exemplos de uma arquitetura moderna temporária ou definitiva, projetada e construída dentro dos preceitos da arquitetura moderna presente na produção das obras em concreto, aço e vidro, cuja preservação obedece a diretrizes de conservação de atributos que devem ser mantidos para que se siga atribuindo a eles que configuram sua significância cultural. Para tanto este artigo se estrutura em três partes, a primeira discute a Arquitetura Moderna em Madeira em Brasília e suas especificidades. A segunda, apresenta a Significância Cultural como instrumento para a preservação a partir de autores como MacDonald et al. (2018), Lira (2010, 2017), Zancheti (2009, 2010), Russell e Winkworth (2009) e Jukka Jokiletho (2007), por fim, discute o uso da Significância Cultural como instrumento de preservação do patrimônio moderno em madeira de modo a garantir às futuras gerações acesso a esta história e a seus poucos remanescentes.

Palavras-chave: Brasília, Arquitetura Moderna, Madeira, Preservação.

Abstract:

Nowadays Brasilia counts with more than 3 million inhabitants in its metropolitan area and presents itself as a consolidated city capable of supporting a wide range of activities and influences. Despite the success of the capital city, much of its history is yet to be recorded and much in these 60 years has already been lost, irreparably. Fortunately, the capital keeps remembrance of temporary structures erected in wood to offer rest, education, health and space for faith to its builders, the Candangos, future residents of the new capital. The majority followed constructive precepts of traditional temporary structures, constructions without plastic pretensions oriented to perform a simple function. However, there are examples of a temporary modern architecture, designed and built within the precepts of the modern architecture built in concrete, steel and glass whose preservation obeys guidelines in other to preserve attributes that configure their cultural significance. For this, this article is structured in three parts, the first discusses the Modern Architecture in Madeira in Brasilia and its specificities. The second, presents Cultural Significance as an instrument for preservation based on authors such as MacDonald et al. (2008), Russell and Winkworth (2009) and Jukka Jokiletho (2007), finally discusses the use of Cultural Significance as an instrument for the preservation of modern future generations access to this history and its few remnants.

Keywords: Brasília, Modern Architecture, Wood, Preservation.

A MADEIRA NO PATRIMÔNIO MODERNO: O caso de Brasília

Introdução

Reconhecida pela Unesco, em 1987, como patrimônio cultural da humanidade por seu desenho urbano moderno de grande plasticidade, Brasília cuja região metropolitana conta com mais de 3 milhões de habitantes e que, em 2020, completará apenas 60 anos, apresenta-se hoje, nas palavras de Rossetti (2018), consolidada e capaz dar suporte as mais variadas atividades e influências multiculturais. No entanto, apesar do sucesso da cidade-capital, muito de sua própria história ainda está por ser registrada e muito nestes poucos anos também já se perdeu, irremediavelmente.

A capital construída *in totum* ainda guarda lembranças das estruturas temporárias erguidas em madeira para oferecer repouso, educação, saúde e espaço para fé a trabalhadores, técnicos, arquitetos e engenheiros, todos Candangos, construtores e futuros moradores da nova capital. Muitas delas seguiram preceitos construtivos das estruturas temporárias para galpões de alojamento e abrigos para construções, construções tradicionais sem pretensões plásticas exclusivamente orientadas para a função a desempenhar.

No entanto, havia e ainda há na cidade, exemplos de uma arquitetura moderna temporária ou definitiva, projetada e construída dentro dos preceitos da arquitetura moderna da década de 1950, tão presente na produção das obras em concreto armado aparente, mármore, aço e vidro, cuja preservação deve obedecer a diretrizes de conservação pautadas na identificação dos atributos que mais fortemente as caracterizam e que necessariamente devem ser mantidos no tempo para que se siga atribuindo a eles valores, sejam históricos, artísticos, científicos, sociais, espirituais ou outros. São remanescentes da época da construção da capital e que contam parte importante dessa história.

Galvão e Gregori (2017) relataram que, pouco antes de completar 57 anos, a capital contava ainda com, ao menos, 20 (vinte) exemplares dessa arquitetura em madeira:

Restam ao menos 20 edificações, em cinco regiões administrativas. São cinco templos católicos, 10 casas, uma escola, uma churrascaria, dois museus e uma clínica de odontologia. Do total, 15 estão tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Mas o tombamento não é sinônimo de preservação” (GALVÃO; GREGORI, 2017).

Essa última afirmação é, em grande parte, objeto de motivação deste artigo.

De acordo com a Teoria da Restauração de Cesare Brandi, duas instâncias precisam ser consideradas ao se discutir medidas de preservação de bens arquitetônicos. São elas, a estética por meio da qual uma edificação é considerada uma obra de arte e uma outra, a histórica, pois qualquer obra realizada pelo homem o foi em certo momento e em certo lugar (BRANDI, 2004). Às duas instâncias ou valores propostos por Cesare Brandi, ainda em 1963, a teoria da intervenção atual acrescenta outros como os valores científico, social e espiritual. Estas instâncias configuram a unidade potencial que ao longo dos anos pode ser modificada ou danificada, intencionalmente ou não (FIELDEN; JOKILETHO, 1998, p.15). Estas transformações conduzem os bens a novos e diferentes estados de “unidade potencial”.

A maioria dos exemplares restantes da arquitetura moderna de madeira em Brasília configura-se pelo caráter efêmero e muitos deles encontram-se bastante danificados pela ausência de

conservação apesar das intervenções de restauro ou reconstrução. Um deles, no entanto, o edifício OCA 2 de Sérgio Bernardes, construído para abrigar moradia estudantil na Universidade de Brasília – UnB, em 1961, foi pensado como edifício permanente. Resultado de pesquisas sobre sistemas construtivos pré-fabricados entre os anos de 1959 e 1960, encontra-se hoje em péssimo estado de conservação. Inserir tais objetos em uma “nova unidade potencial” demanda intervenções como o restauro, que devem obedecer a critérios que levem em consideração além do uso e das especificidades do material, madeira, aspectos relativos à preservação da arquitetura moderna.

De modo a contribuir no debate sobre a preservação do patrimônio moderno ainda em franco crescimento e acrescentar à discussão o tema da preservação das edificações em madeira, temporárias ou não, mesmo que de maneira breve, este artigo se estrutura em três partes, a primeira discute a Arquitetura Moderna em Madeira em Brasília e suas especificidades. A segunda, apresenta a Significância Cultural como instrumento para a preservação do patrimônio cultural a partir de autores como MacDonald et al. (2018), Lira (2010, 2017), Zancheti et al. (2009, 2010), Russell e Winkworth (2009) e Jukka Jokiletho (2007) para, por fim, discutir o uso da Significância Cultural como instrumento de preservação do patrimônio moderno em madeira em Brasília de modo a garantir às futuras gerações acesso a esta história e a seus poucos remanescentes.

Arquitetura Moderna em Madeira em Brasília

Dentre os exemplares significativos da arquitetura moderna brasileira em madeira, alguns deles ainda remanescentes, deve-se destacar a importante contribuição dos principais representantes da arquitetura como Lucio Costa, Oscar Niemeyer e Sergio Rodrigues. Em parte, as bases da arquitetura moderna em madeira foram lançadas por Lucio Costa que, em 1944, projetou e construiu em Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, o Park Hotel São Clemente. Em sua concepção, o arquiteto fez uso de materiais tradicionais como a madeira, vedações em pedra e tijolos cerâmicos. Apesar da seleção destes materiais, a obra é moderna: a estrutura em madeira roliça (eucalipto) é independente e define o volume prismático simples, a treliça (muxarabis) faz o parapeito das varandas, não há ornamentos e os materiais estão claramente definidos. As alvenarias têm função precípua de vedação, porém, quando solicitadas a estruturar a edificação o fazem no bloco de serviços e acesso vertical na fachada Norte. Curiosamente, onze anos depois, Oscar Niemeyer utiliza composição semelhante no projeto do Palácio de Tábuas, o Catetinho.

Em 1956, foi criada a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap). Ainda no mesmo ano, iniciam-se a edificação das primeiras estruturas que dariam suporte a construção, como a residência para o presidente Juscelino Kubitschek, o Catetinho. Em 1957, são erguidas outras importantes estruturas como o aeroporto, um hospital, uma escola, todos em estrutura e vedações de madeira e um hotel de turismo, o Brasília Palace Hotel, inaugurado em 1958, este em estrutura metálica. Em março de 1957, Lucio Costa foi declarado ganhador do concurso para o Plano Piloto da Nova Capital. Segundo Reis e Ribeiro (2016, p.17), neste período, entre 1956 a 1960, o número de operários envolvidos com a construção da cidade passa de 500 para 13 mil. O mesmo salto ocorre na produção de estruturas temporárias para abrigar esta população, os Candangos.

Emblemática e também definidora de uma linguagem reproduzida em outras edificações temporárias até mesmo estruturas para canteiros de obras, como pode ser visto em imagens

antigas da construção da capital está a obra de Oscar Niemeyer, que, em 1956, projeta e constrói a residência presidencial (RP-1) mais conhecida como Catetinho (**Figura 1**), no Gama. Inaugurado em 10 de novembro, o Palácio de Tábuas apresenta características compositivas modernas, como a barra elevada sobre pilotis, a escada externa “monumental” paralela ao edifício e estrutura independente, esta em madeira. A alvenaria é utilizada como vedação e estrutura apenas as áreas molhadas da edificação.

Pouco conhecido, construído um ano depois do Catetinho, o “Catetão” (RP-2), foi a segunda residência oficial do presidente Juscelino Kubitschek. Inaugurado em maio, foi erguido ao lado da edificação inicial em direção a nascente Tom Jobim. Com características compositivas um pouco diferenciadas do Catetinho, como o uso de estrutura de madeira com balanço duplo obtido com o uso de vigas em madeira de seção variável e fechamentos da fachada em grandes painéis de treliça (muxarabis), a edificação era também um exemplo da arquitetura moderna. Em 1958, foi desmontado e vendido a Sebastião Camargo e remontado, em 1967, no Setor de Mansões Parkway, em Brasília, porém, no final da década de 1980 foi demolido (IPHAN, 1980).

Figura 1: Museu do Catetinho, vista da fachada posterior em 2018.
Fonte: Arquivo pessoal.

Em 1957, Niemeyer elabora junto a equipe da Companhia Urbanizadora da Nova Capital – NOVACAP, a Escola Julia Kubitschek, localizada na Candangolândia. Foi a primeira escola pública da Nova Capital. Com características notadamente modernas, como a barra elevada sobre pilotis, a estrutura independente (em madeira), os painéis em treliça de madeira (muxarabis) similares aos utilizados no Catetão, a rampa externa paralela ao edifício. Na década de 1980, o edifício apresentava-se já bastante deteriorado sendo demolido. Há informações que indicam que a obra pode ter sido perdida em razão de um incêndio.

Atribui-se também a Niemeyer e à equipe da NOVACAP a estrutura do primeiro aeroporto da capital. Uma edificação de pequeno porte em estrutura independente de madeira, esquadrias com grandes panos de vidro na fachada principal, empenas cegas e painéis de brises

horizontais em madeira que mais do que proteger partes da edificação eram responsáveis pela composição arquitetônica e manutenção de sua horizontalidade. A edificação localizava-se onde é hoje o terminal 2 e foi, provavelmente, demolida.

Ainda em 1957, foi inaugurado o primeiro hospital da Nova Capital, o Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira, conhecido como HJKO. O conjunto é composto por diversas edificações sem nenhuma diferenciação em relação às edificações tradicionais, porém três edificações do conjunto, os alojamentos para solteiros, apresentam características distintas. A estrutura abriga hoje o Museu Vivo da Memória Candanga e Projetado pela equipe da NOVACAP, a unidade compõe com o Catetinho, o aeroporto, a escola, além dos acampamentos provisórios das empreiteiras que construíram a capital e as igrejas, como a Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Pompéia, na atual Vila Planalto, o conjunto de edificações que ofereceu suporte à construção da Nova Capital e que mesmo projetadas e construídas de maneira provisória apresentavam ou ainda apresentam elementos fundamentais da linguagem arquitetônica do movimento moderno brasileiro. A construção de Brasília produziu exemplares de distintas características compositivas e técnicas da utilização da madeira. Pequenas construções, nascidas com caráter temporário, foram erguidas para abrigar funções religiosas ou de Estado.

A Vila Planalto é exemplo desta realidade de poucos remanescentes. Em 1957, a construtora Pacheco Fernandes Dantas¹ responsável pela construção do Hotel de Turismo (Brasília Palace hotel) mantinha acampamento com aproximadamente 1300 funcionários. Dentre as edificações remanescentes estão cinco residências para engenheiros sendo que apenas uma delas, hoje utilizada pela Associação de Mães Protetoras, Amigos e Recuperadores de excepcionais – AMPARE encontra-se em bom estado de conservação. As edificações são simples em estrutura de madeira, vedações em tábuas, empenas cegas e apresentam poucos elementos da arquitetura moderna, como a janela em fita e o uso de esquadrias de piso a teto.

Outro exemplo é o Núcleo Bandeirante. Conhecido inicialmente como Cidade Livre foi o primeiro assentamento dos trabalhadores, Candangos, que chegaram ao planalto central para construir Brasília. A cidade, hoje Região Administrativa, era composta quase em sua totalidade de edificações em madeira das quais restou muito pouco ou quase nada. Os únicos exemplares encontram-se em um de seus mais antigos bairros que, em 2019, completa 63 (sessenta e três) anos, a Metropolitana. Nele está edificado o Centro de Ensino Fundamental Metropolitana ou CEF Metropolitana, tombado pelo governo do Distrito Federal – GDF, em 1995. A escola conta com vários blocos em estrutura de madeira, janela em fita, empenas cegas e sofreu várias alterações e acréscimos antes do tombamento. O ato também não impediu, segundo Aguiar (2013), que, em 2013, a escola fosse completamente pintada de vermelho. A cor original, o amarelo, foi substituída sem qualquer justificativa plausível.

Acredito que a arquitetura moderna em madeira de Brasília é aquela detentora de características consolidadas na interpretação do movimento moderno como, a estrutura independente, algo que caracteriza as edificações em estrutura de madeira, a planta livre, o uso do pilotis, da janela em fita ou a fachada livre, projetada ou não por arquiteto conhecidos. No entanto, as obras que compõem o conjunto de edificações, temporárias ou não, que deram

¹ A construtora Pacheco Fernandes Dantas, infelizmente, ficou mais conhecida pelo massacre de seus funcionários durante confronto com forças policiais em razão de queixas sobre a qualidade da alimentação oferecida pela empresa aos seus funcionários, do que por suas obras na nova capital.

suporte à construção da nova capital possuem, sem qualquer dúvida, valores histórico e social que não devem ser ignorados.

Entende-se risco que se corre ao se estabelecer que edificações em madeira com tais ou quais características sejam caracterizadas como pertencentes a uma determinada corrente do pensamento da arquitetura, no caso, a arquitetura moderna e, portanto, são dignas ou passíveis de preservação. Todas as demais também o são. A classificação aqui tem apenas o intuito de identificar um patrimônio com características específicas, imbuída, segundo Russell e Winkworth (2009), do atributo comparativo da representatividade² que caracteriza, além do valor histórico, o valor artístico de tais edificações.

O tombamento desse tipo de edificação é um fato comum muito fortemente em razão de valores históricos, por estarem fortemente vinculados a história da construção da capital, diferentemente do tombamento de outras obras da arquitetura moderna em geral, onde valores históricos, artísticos e sociais ainda não se encontram devidamente consolidados quer seja pelo reduzido afastamento temporal ou pela excessiva valorização do novo que não considera a pátina como um atributo das edificações modernas e a confunde com processos de patologia. Muitas vezes, em razão do uso de materiais cujo estágio de conhecimento de processos de degradação ainda não se encontrava completamente consolidado ou a especificação de materiais tradicionais em novas aplicações e que falharam rapidamente durante o uso (MacDonald, 2003).

Significância Cultural

A redação da Carta de Veneza de 1964 introduziu dois importantes conceitos da preservação do patrimônio até hoje discutidos, a Autenticidade e a Significância Cultural. O termo autenticidade aparece no primeiro parágrafo do documento que incentiva a conservação solidária do patrimônio cultural e o elege como balizador fundamental. O termo foi utilizado uma única vez no documento, porém sempre foi fundamental para a preservação no ocidente. A discussão nunca foi encerrada e reapareceu em 1994, no Documento de Nara, que discute a inserção de bens não ocidentais na lista do patrimônio mundial tendo em vista a discrepância presente no teste de autenticidade proposto pela diretrizes da UNESCO oriundas da Recomendação de Paris de 1972, onde apenas critérios materiais são objeto da convalidação das características do patrimônio. Ásia e África possuem vasto patrimônio... Em 1995, a discussão da autenticidade é vinculada a identidade na Carta de Brasília que reúne os países do Cone Sul interessados na preservação de um patrimônio repleto de significados que perpassam as características materiais. A discussão não se encerrou aqui e até hoje o termo é objeto de atenção.

O termo significado cultural aparece em seu primeiro parágrafo e expressa de maneira clara a atribuição de valor como fato definidor da preservação estabelecendo que a noção de monumento “estende-se não só às grandes criações, mas também às obras modestas do passado que adquiriram, com a passagem do tempo, um significado cultural” (CURY, 2004, p. 92). Em 1980, na cidade de Burra, representantes do ICOMOS Austrália redigem um documento onde a Significância Cultural ganha corpo como conceito, a Carta do ICOMOS da Austrália para a conservação dos sítios com significado cultural. Em 1999, a Carta de Burra

² “Representatividade” é a tradução do termo “*representativeness*” proposto por Russell e Winkworth (2009, p.49) para indicar se um determinado item ou objeto é um exemplo representativo de sua classe ou tipologia.

como ficou conhecida, passa por uma grande revisão sendo desautorizado o uso que quaisquer de suas versões anteriores. A partir de Burra o conceito passa a ser adotado internacionalmente e discutido como elemento fundamental na identificação de atributos e valores do patrimônio cultural a serem considerados nos processos de intervenção.

Significância Cultural, ou simplesmente significância, de acordo com a Carta de Burra (ICOMOS AUSTRALIA, 2013), significa:

Os valores estético, histórico, científico, social ou espiritual para as gerações passadas, presente e futuras. A Significância Cultural está incorporada no próprio sítio, na matéria, no ambiente, nos usos, associações, significados, registros, sítios e objetos relacionados. Os sítios podem possuir valores variados para diferentes indivíduos ou grupos.³

Desta maneira, a significância consiste na forma como determinado grupo social atribuiu e/ou atribui valor a um bem seja ele material ou imaterial tornando-o assim merecedor de proteção para usufruto da geração atual e transmissão para as futuras gerações. Estes valores são expressos por meio de uma Declaração de Significância Cultural também descrita na Carta de 1999.

A atribuição de valores é, segundo Zancheti et al. (2009), um processo social, vivo e em constante alteração. Não depende exclusivamente da visão do profissional ou do técnico em preservação, mas substancialmente da interação dos diversos grupos sociais com determinado objeto durante um longo período de tempo. Russell e Winkworth (2009, p.10) afirmam que a significância pode ser entendida com “uma maneira de contar histórias interessantes sobre itens e coleções, explicando por que elas são importantes”⁴. Afirmam ainda que o processo de avaliação da significância para a construção da Declaração de Significância Cultural ou simplesmente Declaração deve investigar “todos os elementos que contribuem para a significação, incluindo história, contexto, origem, sítios correlatos, memórias e conhecimento de itens correlatos. Vai além de uma descrição simples para explicar por que e como o item é importante e qual o seu significado.”⁵ (RUSSELL; WINKWORTH, 2009, p.10). O resultado deste processo é um documento síntese onde se pode identificar os valores atribuídos ao bem e que possui por função auxiliar os julgamentos sobre as ações de intervenção, sejam elas de manutenção, conservação, restauro ou outra.

Desta maneira, a conservação de edificações em madeira desse passado recente não pode jamais ser uma preocupação isolada do edifício como um todo. Preservamos o bem nas suas diferentes instâncias e não apenas a substância que o compõe, ou seja, preservam-se suas instâncias, histórica, artística, científica, social e espiritual e não apenas sua materialidade. Como afirma Knut Einar Larsen (1992), o apodrecimento da base de um pilar de madeira em razão da presença de fungos e umidade é antes de tudo um problema de conservação do edifício. Solucionados os problemas relativos à presença da umidade, ou seja, solucionados

³ Texto original extraído da Carta de Burra: “Cultural significance is embodied in the place itself, its fabric, setting, use, associations, meanings, records, related places and related objects. Places may have a range of values for different individuals or groups.” (ICOMOS AUSTRALIA, 2013, s.p.)

⁴ Texto original “At a simple level, significance is a way of telling compelling stories about items and collections, explaining why they are important.” (RUSSELL; WINKWORTH, 2009, p.10)

⁵ Texto original “The assessment process explores all the elements that contribute to meaning, including history, context, provenance, related places, memories, and comparative knowledge of similar items. It goes beyond a conventional catalogue description to explain why and how the item is important and what it means.” (RUSSELL; WINKWORTH, 2009, p.10)

as causas das patologias deve-se passar ao processo de conservação da madeira, que envolverá decisões que certamente afetarão a edificação como um todo.

Dentre tais decisões estão repostas a questionamentos como: debedada a origem da patologia deve o conservador substituir completamente ou apenas parcialmente a peça atingida? Qual solução técnica utilizar? Deve-se sempre utilizar madeira de mesma espécie? E quando a espécie é protegida por medidas ambientais? Edificações de caráter temporário foram construídas sem grande preocupação quanto ao detalhe, à seleção de materiais ou ao dimensionamento de peças. Muito provavelmente, não foram levadas em consideração durante o projeto e construção possíveis mudanças de uso ao longo da vida útil da edificação. Foram edifícios construídos para serem descartados. Curiosamente, o desafio aqui é semelhante ao discutido durante o período que precedeu a Conferência de Nara no Japão, ainda em 1994.

O desafio de se preservar e, principalmente o de atribuir valor a edificações que não foram construídas para durar e que, certamente, ao longo de suas vidas passaram por processos de alteração devido de sua substância devido à fragilidade de suas partes coloca-se como um desafio para a teoria da preservação. Avaliar a significância cultural de tais edificações, verificar quais valores lhe foram e ainda são atribuídos para em seguida gerar uma declaração que servirá de guia para conservadores parece-nos uma alternativa viável para preservação desse patrimônio cultural.

Ao atribuímos significado seja ele histórico, artístico, científico, social, entre outros criamos para nós o dever, a obrigação moral da preservação (BRANDI, 2004, p.99), tanto para a geração presente quanto futura. Porém, como preservar estruturas frágeis e pouco duráveis? Ampliando o foco, e partindo do princípio que o patrimônio arquitetônico moderno é constituído tanto por atributos físicos como imateriais aos quais conferimos valores, a definição de diretrizes de conservação para as obras modernas em madeira deverá pautar-se na identificação dos atributos que mais fortemente caracterizam esse objeto e que precisam ser mantidos no tempo para que se siga atribuindo valores, sejam históricos, artísticos, científicos, sociais, espirituais ou outros, ao bem. Para só então definir-se quais os tratamentos a serem aplicados a madeira.

Significância Cultural como instrumento de preservação do patrimônio moderno em madeira em Brasília

Dentre os bens em estrutura de madeira em Brasília ainda remanescentes (Tabela 1) alguns apresentam características da arquitetura moderna, como o Catetinho, de Oscar Niemeyer, o Edifício OCA 2, de Sérgio Rodrigues, o Conjunto da Fazendinha, na Vila Planalto composto por cinco residências e o Centro de Ensino Fundamental Metropolitana, no Núcleo Bandeirante. Edificações que apresentam características próprias de desenho, composição e construção que as habilitam a pleitear um lugar na arquitetura moderna brasileira, mesmo tendo sido construídas sem nenhum pensamento relativo à durabilidade, unidades que seriam demolidas ou desmontadas assim que seus substitutos em concreto, aço e vidro estivessem prontos como o Palácio da Alvorada e o Hospital Regional da Asa Norte. Mas que ainda perduram, exercendo as mesmas ou outras funções, como o Edifício OCA 2 que hoje abriga no lugar de estudantes, o setor de segurança da Universidade de Brasília – UnB.

	Edificação	Ano	Local	Função Original	Função Atual	Estado Atual
1	Catetinho	1957	Gama	Residência	Museu	Bom
2	Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira (HJKO)	1957	Núcleo Bandeirante	Hospital	Museu	Bom
3	Centro de Ensino Fundamental Metropolitana	1958	Núcleo Bandeirante	Centro de ensino	Centro de ensino	Bom
4	Conjunto Fazendinhas	1957	Vila Planalto	Residência	Residência	Ruim a péssimo
5	OCA 2	1962	Universidade de Brasília - UnB	Residência estudantil	Repartição pública	Ruim a péssimo

Tabela 1: Edificações da arquitetura moderna em madeira remanescentes no Distrito Federal

Fonte: Oscar Luís Ferreira.

A preservação de edificações não pensadas para durar, a exceção na lista acima do edifício OCA 2, impõe a necessidade da adoção de métodos de conservação adequados. Macdonald et al. (2018) apresentam a importância da Significância Cultural para a preservação do patrimônio moderno de caráter efêmero no item “Conservação do efêmero: Aplicação da metodologia do plano de conservação para arquitetura moderna na casa Ray e Charles Eames”⁶. A Casa Ray e Charles Eames é um dos vários estudos de casos propostos pelo editor da revista *Art and Architecture* John Entenza, em 1945, para a construção de protótipos de casas modernas, de projeto e construção inovadoras, baixo custo e que atendessem aos anseios da família norte-americana no pós-guerra. Vários arquitetos norte-americanos foram convidados para participar do projeto. O programa ficou muito conhecido pelas belíssimas imagens da *Case Study House nº 22*, a *Pierre Koenig’s Stahl House* realizadas pelo fotógrafo Julius Shulman. A conservação das casas “Case Study” apresenta, por suas características construtivas, materiais inovadores cujo desempenho ou vida útil não eram conhecidos, o mesmo desafio à conservação que as edificações da arquitetura moderna em madeira de Brasília.

Ainda segundo os autores, o *Getty Conservation Institute* – GCI coordena, desde 2011, a conservação da residência Eames, a *Case Study nº 8*, em parceria com a Fundação Eames. O GCI estabeleceu um Plano de Gerenciamento da Conservação – PGC⁷ com o objetivo de proteger a Significância cultural do bem. O plano segue o desenho proposto pelo historiador James Semple Kerr, em 1982, para sítios europeus de Significância Cultural (MACDONALD et al., 2018, p.68). Segundo Kerr (2013, p.01):

Na sua forma mais simples, um plano de conservação é um documento que define o que é significativo em um sítio e, conseqüentemente, quais políticas são apropriadas para permitir que a significância seja retida em seu uso futuro e desenvolvimento. Para a maioria dos sítios, ele lida com a gestão da mudança⁸

Segundo o British Columbia Heritage Branch (2016), o que difere um Plano de Gerenciamento de Conservação – PGC de um plano de conservação tradicional é o fato de que o primeiro é orientado para a preservação de valores, a significância cultural, bem como sua manutenção ao longo do tempo. O plano baseia-se em um sistema de atribuição de valor orientado por

⁶ Texto original: “Conserving the ephemeral: Applying the Conservation Planning Methodology to Modern Architecture at the house of Ray and Charles Eames”. (MACDONALD et al., 2013, p. 67)

⁷ *Conservation Management Plan* – CMP

⁸ Texto original: “At its simplest, a conservation plan is a document which sets out what is significant in a place and, consequently, what policies are appropriate to enable that significance to be retained in its future use and development. For most places it deals with the management of change.” (KERR, 2013, p.01)

documentos patrimoniais como a Carta de Burra (1999-2013) e o Documento de Madri e Nova Delhi (2014) que trata sobre Abordagens para a conservação do patrimônio arquitetônico do Século XX e deve obedecer a seis passos: 1) Compreensão do sítio (Histórico); 2) Avaliação da Significância; 3) Coleta de dados para a Política de informação; 4) Identificação de fatores de vulnerabilidade; 5) Desenvolvimento crítico de políticas de Conservação e, 6) Implementação e revisão constante do PGC (BURKE et al., 2018, p.8). Dos seis itens propostos, apresento os itens 1 e 2, Compreensão do sítio e Avaliação de Significância, respectivamente tendo em vista sua função basilar para a construção do PGC.

Compreensão do sítio

Para Burke et al. (2018), a compreensão do sítio envolve pesquisa histórica, identificação dos elementos principais que o compõem e definem e fundamentar as avaliações posteriores em relação a Significância Cultural do bem. As principais funções do histórico são:

Auxiliar o entendimento completo da forma física, elementos, atributos e estrutura do sítio, incluindo todos os componentes contribuintes e sua configuração; Identificar associações, eventos e valores que podem ou não estar tangivelmente incorporados na estrutura física do sítio ou nos registros históricos associados, mas que são essenciais para o seu significado patrimonial; e permitir uma avaliação abrangente e adequada da natureza e do grau de significância do patrimônio usando todos os critérios e valores relevantes, tanto tangíveis quanto intangíveis. (BURKE et al., 2018, p.11)⁹

Avaliação da Significância

Aqui o objetivo é identificar os elementos que atribuem significado ao bem. Avaliar a significância de cada um dos elementos ou atributos propostos no Documento de Nara (1994) como, “forma e desenho; materiais e substância; uso e função; tradições, técnicas e sistemas; localização e espaço; língua e outras formas de patrimônio intangível; espírito e sentimento; e outros fatores externos e internos” (CURY, 2004). Para Lira (2017), os atributos patrimoniais citados devem ser avaliados tanto por sua significância, como também por sua autenticidade e integridade.

Ao avaliar a significância, o Plano de Gerenciamento de Conservação examina todas as características do lugar, tanto tangíveis como intangíveis, que atribuem ao sítio significado no contexto físico, social, e no contexto cultural. O propósito do processo de avaliação é promover as bases para o desenvolvimento de políticas que orientem a conservação, interpretação e gerenciamento do sítio¹⁰ (BURKE et al., 2018, p.101).

⁹ Tradução do texto original “to assist the full understanding of the physical form, elements, attributes, and fabric of the place, including all contributory components of the site and its setting; to identify associations, events, and values that may or may not be tangibly embodied in the physical fabric of the place or in the associated historical records but are essential contributors to its heritage significance; and to allow a comprehensive and appropriately supported assessment of the nature and degree of the heritage significance of the place using all relevant criteria and values, both tangible and intangible” (BURKE et al., 2018, p.11).

¹⁰ Tradução do texto original “In assessing significance, this CMP examines all the qualities of the place, both tangible and intangible, that give the site meaning in its current physical, social, and cultural contexts. The purpose of the assessment process is to provide the foundation for development of significance-based policies to guide the conservation, interpretation, and management of the site” (BURKE et al., 2018, p.101).

Burke et al. (2018) corroboram a visão de Lira (2017) ao considerar que os atributos de cada elemento ou componente de um bem ou sítio, em relação a sua função, forma, matéria e localização e outros atributos intangíveis devem ser avaliados quanto a sua integridade e autenticidade para que ao final se atribua um nível de significância que poderá variar entre excepcional, moderado ou intrusivo. Este último configura-se como elementos estranhos inseridos na composição do bem ou sítio alterando seus valores e que podem ser modificados ou removidos sem dano ao patrimônio cultural.

A avaliação da Significância Cultural e a consequente definição dos Níveis de Significância introduz um aspecto novo e importante no processo de conservação. As declarações de significância produzidas até o momento, em sua maioria, descrevem os valores do patrimônio sem, no entanto, relacioná-los aos seus respectivos aspectos. A proposta de Burke et al. (2018) de atribuir diferentes níveis de significância para cada um dos elementos componentes do patrimônio permite a responsável pela intervenção perceber que aqueles caracterizados como excepcionais demandarão conservação e/ou restauro. Componentes de significância moderada, por exemplo, partes da edificação que já sofreram alterações ou tiveram partes substituídas, podem ser passíveis de intervenções para adaptação ou mesmo ações que interfiram de maneira mais intensa em sua consistência material. Itens considerados intrusivos ou estranhos, podem ser liberados sem dano a autenticidade do bem, desde que devidamente registrados por processos de levantamento cadastral.

O método proposto se aplicado ao Patrimônio Moderno em Madeira de Brasília poderá em curto espaço de tempo gerar conhecimento e estabelecer bases concretas para intervenções imediatas e indicar, em função dos diferentes níveis de significância, áreas passíveis de alterações no presente ou em alterações futuras, nas palavras de Burke et al. (2018, p.115):

Com base nessa análise do sítio, as políticas do PGC foram desenvolvidas para garantir que os elementos significativos, seus componentes constituintes e seus respectivos atributos - incluindo função, forma, estrutura, localização e valores intangíveis - sejam apropriadamente retidos e conservados, interpretado e gerenciado. Um atributo pode ser mais significativo que outro. Atributos menos significativos podem tolerar mais mudanças do que os mais significativos¹¹.

À guisa de Conclusão

Embora ao final do texto não tenha estabelecido diretrizes para a preservação do Patrimônio Moderno em Madeira de Brasília, entendo que o método apresentado, construído a partir da percepção da Significância Cultural dos bens em questão, com a participação da visão do técnico de posse de um discurso competente, capaz de identificar atributos históricos, artísticos e científicos e da sociedade em geral, responsável por valores sociais, espirituais entre outros, é capaz de oferecer a todos, técnicos e sociedade o cabedal de conhecimentos necessários para a adequada preservação do patrimônio cultural. Apresenta-se como

¹¹ Tradução do texto original “Based on this analysis of the site, CMP policies have been developed (see chapter 6) to ensure that the significant elements, their constituent components, and their respective attributes—including function, form, fabric, location, and intangible values—are appropriately retained and conserved, interpreted, and managed. One attribute may be more significant than another. Less significant attributes can tolerate change more than significant ones.” (BURKE et al., 2018, p.115).

ferramenta capaz de lidar com a mudança pertinente ao processo natural de envelhecimento do patrimônio arquitetônico.

Referências

- AGUIAR, G. Escola tombada é pintada de vermelho no Núcleo Bandeirante. **Correio Braziliense**, Brasília, 07 mai. 2013, Eu Estudante. Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/ensino_educacaobasica/2013/05/07/ensino_educacaobasica_interna,364717/escola-tombada-e-pintada-de-vermelho-no-nucleo-bandeirante.shtml>. Acesso em 05 jun. 2019.
- AUSTRALIA ICOMOS. **Burra Charter**. The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance. Australia: ICOMOS Australia, 2013. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/The-Burra-Charter-2013-Adopted-31_10_2013.pdf>. Acesso em: 05 jun. 2019.
- BRANDI, C. **Teoria da Restauração**. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2004.
- BRITISH COLUMBIA HERITAGE BRANCH. Conservation Planning Methodology. Canada: British Columbia Heritage, 2016. Disponível em: <https://www.vancouverheritagefoundation.org/wp-content/uploads/2016/10/Conservation_Planning_Methodology.pdf>. Acesso em 05 jun. 2019.
- BURKE, S. *et al.*, **Eames House Conservation Management Plan**. United States: Getty Conservation Institute, 2018. Disponível em: <https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/eames_cmp.pdf>. Acesso em 05 jun. 2019.
- CURY, I. (org.) **Cartas Patrimoniais**. Rio de Janeiro: IPHAN, 2004.
- GREGORI, P.; GALVÃO, W. Restam apenas 20 edificações pioneiras em madeira espalhas pelo DF; confira. **Correio Braziliense**, Brasília, 16 abr. 2017, Caderno Cidades. Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2017/04/16/interna_cidadesdf,588668/rest-am-apenas-20-edificacoes-pioneiras-em-madeira-espalhas-pelo-df-co.shtml>. Acesso em 05 jun. 2019.
- ICOMOS. **Principles for The Conservation of Wooden Built Heritage**. ICOMOS, 2017. Disponível em: <https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/General_Assemblies/19th_Delhi_2017/Working_Documents-First_Batch-August_2017/GA2017_6-3-4_WoodPrinciples_EN_final20170730.pdf>. Acesso em 05 jun. 2019.
- IPHAN. **Boletim do SPHAN**, nº 07, Jul./Ago., 1980. Disponível em: <http://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=bol_sphan&pagfis=452>. Acesso em 05 jun. 2019.
- FIELDEN, B. JOKILETHO, J. **Management Guidelines for World Cultural Heritage Sites**. Rome: ICCROM, 1998. Disponível em: <https://www.iccrom.org/sites/default/files/2018-02/1998_feilden_management_guidelines_eng_70071_light_0.pdf>. Acesso em 05 jun. 2019.
- LARSEN, K. E. **A note on the authenticity of historic timber buildings with particular reference to Japan. Occasional Papers for the World Heritage Convention**. ICOMOS, 1992. Disponível em: <<https://www.icomos.org/publications/larsen-authenticity.pdf>>. Acesso em 05 jun. 2019.
- _____. **The test of authenticity and the national heritage legislation**. LARSEN, K. E. (Org.) Nara Conference on Authenticity. Proceedings. Nara: UNESCO, 1994.
- LARSEN, K. E., MARSTEIN, N. **Conservation of Historic Timber Structures: An Ecological Approach**. Oslo: ICOMOS, 2016.
- LIRA, F. B. As recomendações internacionais e a arquitetura moderna: limitações e possibilidades de aplicação nas ações de conservação e restauração. In **Anais do 3º DOCOMOMO NO/NE**. João Pessoa, 2010.

_____. **Patrimônio cultural e autenticidade: montagem de um sistema de indicadores para o monitoramento.** Recife: EdUFPE, 2010a.

MACDONALD, S. 2003.

MACDONALD, S. et al., Recent Efforts in Conserving 20th-Century Heritage: The Getty Conservation Institute's Conserving Modern Architecture Initiative. **Built Heritage**, nº. 2, v. 2, 2018. China: Tongji University, 2018. Disponível em: <https://docs.wixstatic.com/ugd/a2733e_0f8c57452d894b6eae1c444d66cdf495.pdf>. Acesso em 05 jun. 2019.

REIS, M., RIBEIRO, S. (Org.). **Roteiro dos acampamentos pioneiros no Distrito Federal.** Brasília: IPHAN, 2016.

ROSSETTI, E. P. Espaços Públicos de Brasília: Uso, apropriação, valorização e transformação. In **Arquimemória 5: Sobre preservação do patrimônio edificado**, 2018. Salvador: UFBA, 2018.

RUSSELL, R., WINKWORTH, K. **Significance 2.0 – a guide to assessing the significance of collections.** Australia: Cultural Ministers Council, 2009. Disponível em: <<https://www.arts.gov.au/sites/g/files/net1761/f/significance-2.0.pdf>>. Acesso em 05 jun. 2019.